

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA ACTIVIDAD EXPERIMENTAL DE MICROBIOLOGÍA PARA LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BIOLÓGICA

Lina Aurora Campos Martínez¹

E-mail: lina.campos@reduc.edu.cu

Marisela de la Caridad Guerra Salcedo.²

E-mail: marisela.guerra@reduc.edu.cu

Julio César Rifa Tellez³

E-mail: julio.rifa@reduc.edu.cu

¹ Departamento Educación Biología. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

^{2,3} Centro de Estudios de Gestión Ambiental. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Simposio: XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación.

Resumen

La enseñanza de la Microbiología dado su objeto de estudio requiere de la gestión del conocimiento para el desarrollo de la actividad experimental, de modo que viabilice la comprensión de los procesos biológicos que adquieren una connotación especial por su condición microscópica dada su posición en la biología sistemática. Las actuales condiciones para la formación de profesionales de la educación como profesores de Biología, relacionadas con la disponibilidad de bibliografía básica, de recursos técnicos para el trabajo de laboratorio, así como de la complejidad de los contenidos por su esencia abstracta, limitan la actividad experimental, por lo que se precisa de la búsqueda oportuna de soluciones. Por ello, se propone una metodología para la gestión del conocimiento que fortalezca la actividad experimental de la asignatura durante este proceso de formación. El uso de métodos como el analítico-sintético, inductivo-deductivo, histórico-lógico y el análisis documental permite profundizar en los fundamentos teóricos y metodológicos para la elaboración de la propuesta. Se determinaron dimensiones e indicadores para valorar la factibilidad de su aplicación en la práctica.

Palabras claves: gestión del conocimiento, microbiología, actividad experimental